

ಮಾರ್ಗ: ಪಥ ಬದಲಿಸದ ಕತೆಗಳು

ತೊಪ್ಪಲ ಕೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಗೌಡ

ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು

ದಾವಣಗೆರೆ-577004

Email- aravasul23@gmail.com

ಕತೆ ಓದುವುದು ಸುಖದ ಕೆಲಸ. ಅದು ವಿರಾಮಕ್ಕೊಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶೂನ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಸುಖವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕತೆ ಓದುತ್ತಲೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿದ್ದ ಅನೇಕ ಸ್ಮೃತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆಳೆದು ಹೊಳಪುಗೂಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಖ. ಓದುಗನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪಾತಳಿಗಳಿಗಿಡು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು, ಸುತ್ತಣ ಸಮಾಜವನ್ನು, ಅಲ್ಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗಮನಿಸುವ, ಆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊಳವ ಕದಡಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಸುಖ. ಅಂದರೆ ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನೊಳಗೆ ಮೂಡಿದ್ದ, ಮೂಡಬಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟೂ ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಥಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅರಿವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರೆದ ಲಿಂಗರಾಜ ಸೊಟ್ಟಪ್ಪನವರ 'ಮಾರ್ಗ' ಸಂಕಲನದ ಕೆಲ ಕತೆಗಳ ಓದಿನ ನಂತರದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಹದಿನೈದು ಕತೆಗಳಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕತೆಗಳನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಓದಿದೆ. ಈ ಓದು ಕನ್ನಡ ಕತೆಗಳ ನನ್ನ ಓದಿನ ಹರಹು ಈಗಾಗಲೇ ಬೆನ್ನಿಗಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹಲವು ಪ್ರತಿಫಲನಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇಷ್ಟು ಕತೆಯೊಳಗೆ ನನ್ನನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ಕತೆ 'ಅವ್ವ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ'. ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರ ನೂರರ ಪ್ರಾಯದ ಫಕ್ಕೀರವ್ವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಭಾತ್ ಪೇರಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಕೇರಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಕಾಲದ ತನ್ನ ಕಿರಿ ವಯಸ್ಸಿನ ನೆನಪಿಗೆ ಜಾರುವ ಕತೆ. ದೇಶ, ಕೇರಿ ಅಂದರೆ ಜಾತಿಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಮೂರು ಎಳೆಗಳನ್ನು ಮುಪ್ಪುರಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕತೆಯಿದು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಹಾಗೆ. ಉರಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೂಲಕವೇ ದೇಶದ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾಣುವ ಕಾಲವದು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೇಡೆನಿಸಿದರೆ, ದಲಿತ ಕೇರಿಗೆ ಮೇಲ್ವಾತಿಗಳ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಕೇಡು. ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಣಿಗಂತೂ ದೇಶ, ಉರು, ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲವೂ ಕೇಡೇ.

ಅಪ್ಪ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಗಂಡು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಮನೆಗೆ ರಂಟೆ ಕುಂಟೆ ಹೊಡೆಯುವುದು, ಮರ ಹತ್ತುವುದು, ಹೋರಿ ದನಕರು ಮೇಯಿಸುವುದು, ಹೊಳೆ ಈಜುವುದು, ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಥೇಟ್ ಅಪ್ಪನಂತೆಯೇ ಗೇಣಿಗೊಂದು ಬೀಜದಂತೆ ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತುವುದ ಕಲಿತಿದ್ದ ಫಕ್ಕೀರವ್ವನಿಗೆ ತನ್ನ ಕೇರಿಯ ಸಂಕಿಯೇ ಜತೆಗಾತಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಯೋಧರು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮೊರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆನ್ನುವ ಸುದ್ದಿಯೇ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಫಕ್ಕೀರವ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಕಿಯೆಂಬ ಎಳೆಯ ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು.

ಸಂಕಿಗಂತೂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಯಸ್ಸಿಗೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ಕರಿಯಲ್ಲನೂ ಬರಬಹುದೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮನದ ಮೊನೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ನಂತರದಲ್ಲಿ ತಾವು ನಿತ್ಯ ದನಕರು ಮೇಯಿಸ ಹೋಗುವ ಮಾದರ ಹರವಿನ ಬಳಿಯ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ, ಅದರ ಬಗಲಿಗೇ ಬೆಳೆದ ಆಳೆತ್ತರದ ಜೋಳದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿಗಾರರು ಅವಿತಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಸುದ್ದಿ ಹೇಗೋ ಸಂಕಿಗೆ ತಿಳಿದು, ದಿನಾಲೂ ರೊಟ್ಟಿ ಉಟದ ಗಂಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಹುಕಿಗೆ ಫಕ್ಕೀರವ್ವನೊಂದಿಗೆ ಬಿದ್ದಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ತಮ್ಮ ಕರಿಯಲ್ಲನೂ ಇರಬಹುದೆಂದುಕೊಂಡು.

ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಸಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಜಾತಿಯಿಂದ ಹೊಲೆಯರಾಗಿ, ಉರಿನ ಮೇಲ್ವಾತಿಯವರು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿಗಾರರು ತಾವು ಮಾಡಿದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವರೆಂಬ ಸಂಕಿಯ ಖುಷಿ. ಅದೊಂದು ತಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕುಂಟಿದ ಅಪಮಾನದ ವಿಮೋಚನೆಯೆಂದೇ ಆಕೆ ಭಾವಿಸಿ, ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಈ ತುಡಿತ ಇನ್ನೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದು, ಅದೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಳವಳಿಗಾರರ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿ, ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಕಿ ಮತ್ತು ಫಕ್ಕೀರವ್ವ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದಲಿತ ಕೇರಿಯ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಾದಿಯಾಗಿ ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡಿದರೂ ಸಂಕಿ ಮತ್ತು ಫಕ್ಕೀರವ್ವನ ಮೈ ಬಾಯುವಂತೆ ಮೇಲ್ವಾತಿಯ ಜನ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಈ ಹಲ್ಲೆಯ ನೋವು ಮರೆತು, ತಮ್ಮ ಕರಿಯಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚಳವಳಿಗಾರರ ಕಕ್ಕುಲಾತಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವರ

ಹಸಿವಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ನೀಡಲು ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಂಕಿ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ.

ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಕತೆ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ದೇಶ, ಸಮುದಾಯ, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಕತೆ. ಈಗಲೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕಸಿದೊಯ್ಯು ಗುಪ್ತ ಹೊನಗ್ಯಾಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕತೆ ದಟ್ಟ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಕಲನದ ಉತ್ತಮ ಕತೆಯಿದು.

ಮತ್ತೊಂದು ಕತೆ 'ಕೋನಡೆ'. ಕಾಡು ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣದ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ ಕತೆಯಿದು. ಕತೆಗಾರನಿಗೆ ಕತೆ ಬರೆಯುವ ತಂತ್ರ ಒಲಿದರೆ ಆತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಕತೆಯೇನೋ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ತಂತ್ರ ಬಲದಿಂದಲೇ ಕತೆ ಉಸಿರಾಡಲಾರದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕತೆ ಬದುಕಿನ ಘೋಷಿತ ಸಂಘರ್ಷಗಳಾಚೆಯ ಮುಖಗಳನ್ನು ತೋರಲಾರದೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೇಮಿ, ದ್ಯಾಮಿ, ಲಚ್ಚಿ ಇವು ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳು. 'ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಹೂವು' ಮತ್ತು 'ದ್ಯಾಮಿ' ಕತೆ ಎರಡೂ ಭಿನ್ನ ಜಾತಿಯ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧದ ವಸ್ತುವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕತೆಗಳು. ಈ ಕತೆಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅದರಲ್ಲೂ 'ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಹೂವು' ಕತೆಯನ್ನೋದುವಾಗ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾದಂಬರಿ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು. ಅದೇ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಲಂಕೇಶರ ಬರಹ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರ ಕೆಲ ಲೇಖನ ತಿರುವುತ್ತಾ ಹೋದೆ. ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕತೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ (ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ) ಬರೆದ ಲಂಕೇಶ್ " ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಸಂತಾನದ್ದು. ಸಂತಾನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮರೆತು ಯೋಚಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ, ಮಠ, ತಪಸ್ಸು, ಚಾರಿತ್ರ್ಯಗಳು ಕಾಮ, ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತವೆ". 'ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಹೂವು' ಕತೆಯೊಳಗಿನ ನಾಗಯ್ಯ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನ್ಯಮನಸ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಮಿ ಎಂಬ ಗಂಡ ಸತ್ತ ಹೆಣ್ಣೊಂದಿಗೆ ಸಹಜ ಸೆಳೆತ. ಹೇಮಿಗೂ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂಬಂಧ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಾದಂಬರಿಯ ನಾರಾಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಿಯ ರೀತಿಯದು. ಇಬ್ಬರೂ ಅವರವರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅಸುನೀಗಿದಾಗ ದುಃಖಿಸುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಹೆಣ್ಣುಗಳು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾಜದ ದೂಷಣೆಗೊಳಗಾದವರು. ಆದರೆ ಈ ಕತೆಯ ಅಂತ್ಯ, 'ಸಂಸ್ಕಾರ' ಕಾದಂಬರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಹೊರಳುತ್ತದೆ. ನಾಗಯ್ಯನ ಕರುಳ ಕುಡಿ ಹೇಮಿಯೊಡಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ತಿಳಿದು, ನಾಗಯ್ಯನ ತಾಯಿ ಮರುಗುವ

ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯ ತಲುಪುವಂಥದ್ದು. ನಾರಾಣಪ್ಪನ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಿರಾಕರಿಸುವ ನೆಲೆಗಿಂತ ಮರುಗುವ ಮಾನವೀಯ ಸ್ತರ ತಲುಪಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕತೆಗಾರ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವರೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮರುಗುವ ರೀತಿಯಿದು.

ಇನ್ನು 'ದ್ಯಾಮಿ' ಎನ್ನುವ ಕತೆಯ ದ್ಯಾಮಿ ಫೀರಸಾಬನ ಪ್ರೇಯಸಿ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಒಂದಾಗಿಸಿದ್ದು ಫೀರೂನ ಎಲೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸೈಕಲ್. ಈ ಕತೆಯ ನಾಯಕಿ ದ್ಯಾಮಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಾಹುವಿಗೆ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಶವಾಗಿಬಿಡುತ್ತಾಳೆ. ಅಂತೆಯೇ ಫೀರೂ ದ್ಯಾಮಿಯ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಕತೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮತ್ತೊಂದು ಕತೆ 'ಸುಡುಬೇಸಿಗೆಯ ಒಂದು ಹಗಲುಗನಸು'. ಲಂಬಾಣಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸೀತಪ್ಪ ಮಾಸ್ತರರ ಕತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿಯ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೂರೂ ಕತೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾದ ಕಾಮವನ್ನು ನವ್ಯ ಕತೆಗಳ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡೇ ತುಸು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು. 'ಮಠ' ಕತೆಯನ್ನೂ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಬೇಕು ಬೇಡಗಳ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅವಕಾಶಿಸದೆ ಬಂದಿರುವುದು ಜಾಗತೀಕರಣ. ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿ ಸಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಡುವೆ ಹಣ ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಗೋಪುರವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳಂತೂ ಭಾವ ಕೋಶ ತೊರೆದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಂಟಿನಲ್ಲೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣುವ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವ ಈ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಭಿದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅನುಭವ ಲೋಕವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿವೇಕ ಶಾಸನಭಾಗರ 'ಹುಲಿ ಸವಾರಿ' ಕತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅನೇಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಫೋಕ್ಲಿಸ್, ಶೇಕ್ಸ್‌ಪಿಯರ್ ರಂತಹ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾ ದುರಂತಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಭಿದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಈ ಬಗೆಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಲಿಂಗರಾಜ ಸೊಟ್ಟಪ್ಪನವರ ಅಂಥದೊಂದು ಕತೆ 'ಕರ್ಮಣ್ಯವಾಧಿಕಾರಸ್ತೆ'. ಸೇವೆಯ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಹಣ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ದುರಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನವೀಯಗೊಳ್ಳುವುದೆಂಬುದನ್ನು ತಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧೀಂದ್ರರ

ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವೇಚಿಸಬಹುದು. ಆಧುನಿಕ ನಗರಗಳು ಬಡವರನ್ನು ಸೆಳೆದು ಮುಕ್ತವ ಕ್ರಿಯೆವನ್ನು 'ದೂರ ತೀರದ ಮೋಹ' ದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದವು ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು, ನೇರ ಕೈಸೇರದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವ ಯಾತನೆ, ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಸುಖ ಕೂಡ ಇದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವಂಥದ್ದು.

ಹೀಗೆ 'ಮಾರ್ಗಿ' ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಕತೆಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಅತೀವವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಳಿವುದು 'ಅವ್ವ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ' ಕತೆ. ಕತೆಯಾದ ಕಲಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ, ಹಾಗೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಕತೆ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಗಾಢವಾದ ನೋವನ್ನು ಎದೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಚುಚ್ಚುವ ಕತೆಯಿದು.

ಉಳಿದಂತೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕಥಾ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ, ಲಂಕೇಶ್, ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಲನಹಳ್ಳಿ, ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ಮೊಗ್ಗಿ ಗಣೇಶ್ , ವಿವೇಕ ಶಾನಭಾಗ ಹೀಗೆ ಅನೇಕರ ಕತೆ ಓದಿಕೊಂಡ ಓದುಗನಿಗೆ ಕಾಡಬಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಕತೆಗಾರ ತನ್ನ ಜೀವನಾನುಭವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿಯೂ ತಾನು ಬರೆಯುವ ಕತೆಯನ್ನು ತಾನು ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೆಂಬಂತೆ ಬರೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದು. 'ಅವ್ವ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ' ಕತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸೋಪಜ್ಜಿತ ಯಾಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ? ಎಂಬುದು. ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಕನ್ನಡಕದ ಮೂಲಕ ಬದುಕಿನ ಮೂಲ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ ಹೊರಡುವ ಸೃಜನಶೀಲ ಲೇಖಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದರೆ ಆ ಬದುಕಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಾಗಿಸದೆ ತನ್ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರತೀ ಲೇಖಕನಿಗೂ ಇದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವೇ. ಅಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 'ಅವ್ವ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿ' ಕತೆ ಕತೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದವು ವಿಚಾರಗಳ ಸರಳೀಕೃತ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಕತೆಗಾರನ ಕಥನ ಕೌಶಲದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಿವೆ?

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು :

1. ಮಾರ್ಗಿ- ಲೇ: ಲಿಂಗರಾಜ ಸೊಟ್ಟಪ್ಪನವರ, ಪಲ್ಲವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿ
2. ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಸಂಪುಟ 2, ಲೇ : ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್, ಲಂಕೇಶ್ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.